

DONIESIENIA

Short notes

Chrzęszcze wodne (Coleoptera aquatica) rzeki Bogacicy w Stobrawskim Park Krajobrazowym

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1175629>

Water beetles (Coleoptera aquatica) of the Bogacica River in the Stobrawski Landscape Park

Badania terenowe prowadzone były na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej w celu powołania rezerwatu „Rzeka Bogacica”. Ma on chronić odcinek rzeki Bogacicy o przebiegu zbliżonym do naturalnego, o wysokim stopniu naturalności koryta i doliny rzecznej, a także dużym zróżnicowaniu geomorfologicznym. W nurcie licznie występuje rumosz drzewny, który jest jednym z głównych czynników kształtujących i decydującym o występowaniu mikrosiedlisk dla fauny wodnej. Badany odcinek rzeki należy do typu 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). Jej szerokość wynosi od 3 do 6 m, głębokość zróżnicowana (0,1–1,5 m). Roślinność wodna oraz szuwarowa ze względu na silne ocienienie jest słabo wykształcona – w prześwietleniach pojawiają się gatunki charakterystyczne dla zespołu *Ranunculion fluitantis* NEUHAUSL, 1959. Materiał dna stanowi głównie piasek z krótkimi odcinkami o zwirowatym dnie. Przepływ jest mocno zróżnicowany, od gładkiego po rwący, na przeważającej długości wartki. Otoczenie stanowi głównie las liściasty, miejscami o charakterze łągu olszowo-jesionowego *Fraxino-Alnetum* W. MATUSZKIEWICZ, 1952.

Wszystkie chrząszcze zbierane były na następującym stanowisku:

Górny Śląsk: 2,5 km NW od Nowa Bogacica ad Kluczbork [UTM: BB94], 16.08-11.09.2017, leg. M. Sierakowski, det. et coll. M. Przewoźny.

Próby pobierano w trzech miejscach wzdłuż biegu rzeki na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy miejscowościami Nowa Bogacica a Młodnik. Stwierdzono następujące gatunki chrząszczy wodnych:

Gyrinidae

Gyrinus (Gyrinus) substriatus STEPHENS, 1828 – 1♂

Haliplidae

Haliplus (Haliplus) fluviatilis AUBÉ, 1836 – 2♂♂, 3♀♀

Dytiscidae

Agabus (Acatodes) sturmii (GYLLENHAL, 1808) – 1♂

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus (LINNAEUS, 1767) – 3♂♂, 2♀♀

Ilybius fuliginosus fuliginosus (FABRICIUS, 1792) – 1♂

Platambus maculatus (LINNAEUS, 1758) – 4♂♂, 2♀♀

Acilius (Acilius) canaliculatus (NICOLAI, 1822) – 1 ♀

Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄSSER, 1778 – 1 ♂

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758 – 1 ♂

Hydrophilidae

Anacaena bipustulata (MARSHAM, 1802) – 7 exx.

Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829) – 19 exx.

Hydraenidae

Hydraena (Hydraena) pulchella GERMAR, 1824 – 1 ♂

Hydraena (Hydraena) riparia KUGELAN, 1794 – 16 ♂♂, 23 ♀♀

Limnebius (Limnebius) papposus MULSANT, 1844 – 4 ♀♀

Elmidae

Elmis maugetii maugetii LATREILLE, 1802 – 16 ♂♂, 23 ♀♀

Limnius volckmari (PANZER, 1793) – 1 ♂, 2 ♀♀

Oulimnius tuberculatus (P.W.J. MÜLLER, 1806) – 3 exx.

Dryopidae

Dryops ernesti GOZIS, 1886 – 1 ♀ (odłowiony w pułapkę Barbera na brzegu rzeki)

Na szczególną uwagę zasługują dwa gatunki, oba są nowe dla Górnego Śląska:

Anacaena bipustulata (MARSH.)

Najrzadziej spotykany gatunek rodzaju, znany z nielicznych stanowisk skupionych głównie na zachodzie kraju. Notowany współcześnie tylko z pięciu krain, przy czym najliczniej na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej – 6 stanowisk. Oprócz tego po jednym stanowisku w 4 pozostałych krainach: Podlasie, Śląsk Dolny, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Wyżyna Lubelska (Przewoźny M. & Lubecki K. 2017. *Acta entomologica silesiana* 25(023): 206–207).

Hydraena pulchella GERMAR

Gatunek w Polsce bardzo rzadko spotykany i notowany. Jeden z najrzadziej wykazywanych z rodzaju. Znany z siedmiu krain: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Śląsk Dolny, Sudety Zachodnie i Wschodnie oraz Beskid Wschodni. Są to jednak w większości dane historyczne. Współcześnie odnotowany zaledwie na dwóch stanowiskach, w rzece Krąpiel na Pojezierzu Pomorskim oraz w źródłisku koło miejscowości Ldzań na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (PAKULNICKA J. *et al.* 2016. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems* 417 (9): 1–13, NIJBOER R. *et al.* 2006. Characterisation of pristine river systems and their use asreference conditions for Dutch river systems. Alterra, Wageningen: 221 pp.).

MAREK PRZEWOŹNY, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Syst., Poznań
hygrotus@amu.edu.pl

MICHAŁ SIERAKOWSKI, Stobrawski Park Krajobrazowy, Ładza
m.sierakowski@zopk.pl

Accepted: 17 January 2018; published: 19 February 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>